

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911307>

Yavaş Salımlı Azotlu Gübrenin Cin Mısırdaki (*Zea mays L. everta*) Bazı Bitkisel ve Koçan Özelliklerine Etkisi

Ayşe Gülgün ÖKTEM^{1*}, Mahmut Nedim AĞAÇKESEN², Abdullah ÖKTEM¹

¹ Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Şanlıurfa

² Harran Üniversitesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa

Corresponding Author Email: gulgunoktem@harran.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 15.10.2025

Kabul: 17.11.2025

Anahtar Kelimeler

Cin mısır
NBPT inhibitörlü gübre
Bitki boyu
Koçan özellikleri
Çiçeklenme süresi

Özet: Bu çalışma, 2023 yılında Şanlıurfa ikinci ürün koşullarında yavaş salımlı azotlu gübrenin cin mısırdaki bazı bitkisel ve koçan özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada R-997 cin mısırı ile NBPT inhibitörlü yavaş salımlı üre gübresi materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca Azotlu gübre dozları ile birlikte geleneksel yöntem ve hiç azot gübrelemesi yapılmayan uygulama da denemeye dahil edilmiştir. Deneme 3 tekrarlamalı olarak, tesadüf blokları deneme deseninde yürütülmüştür. Bütün parsellere ekimle birlikte dekara 9 kg da⁻¹ fosforlu gübre verilmiştir. Azotlu gübre dozları 0 kg da⁻¹ N (azotlu gübre verilmemiş), geleneksel (24 kg da⁻¹ inhibitör içermeyen azotlu gübre), 4 kg da⁻¹ yavaş salımlı azotlu gübre (YSA), 8 kg da⁻¹ YSA, 12 kg da⁻¹ YSA, 16 kg da⁻¹ YSA, 20 kg da⁻¹ YSA, 24 kg da⁻¹ YSA, 28 kg da⁻¹ YSA, 32 kg da⁻¹ YSA olarak belirlenmiştir. Azot dozlarının yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı bitkiler 35-40 cm olduğunda uygulanmıştır. Tüm parsellere ekimle birlikte 9 kg da⁻¹ saf fosfor verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre tepe püskülü çiçeklenme süresi, bitki boyu, sap kalınlığı, sırada tane sayısı, koçanda tane ağırlığı, tek koçan ağırlığı ve sömek ağırlığı bakımından yavaş salımlı farklı azot dozu uygulamaları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

Effect of Slow-Release Nitrogen Fertilizer on Some Plant and Ear Characteristics of Popcorn (*Zea mays L. everta*)

Article Info

Received: 15.10.2025

Accepted: 17.11.2025

Keywords

Popcorn
NBPT inhibitor fertilizer
Plant height
Ear characteristics
Flowering period

Abstract: This study was conducted in 2023 in Şanlıurfa to determine the effects of slow-release nitrogen fertilizer on some plant and ear characteristics of popcorn under second crop conditions. R-997 popcorn and slow-release urea fertilizer with NBPT inhibitor were used as experimental materials. In addition to nitrogen fertilizer doses, conventional methods and no nitrogen fertilization were also included in the experiment. The experiment was conducted in a randomized block design with 3 replications. All plots received 9 kg da⁻¹ of phosphorus fertilizer per decare at planting time. Nitrogen fertilizer doses were determined as follows: 0 kg da⁻¹ N (no nitrogen fertilizer applied), conventional (24 kg da⁻¹ inhibitor-free nitrogen fertilizer), 4 kg da⁻¹ slow-release nitrogen fertilizer (SRNF), 8 kg da⁻¹ SRNF, 12 kg da⁻¹ SRNF, 16 kg da⁻¹ SRNF, 20 kg da⁻¹ SRNF, 24 kg da⁻¹ SRNF, 28 kg da⁻¹ SRNF, and 32 kg da⁻¹ SRNF. Half of the nitrogen doses were applied at planting, and the other half when the plants were 35-40 cm tall. All plots were given 9 kg da⁻¹ of pure phosphorus at planting. According to the variance analysis results, different slow-release nitrogen dose applications were found to be statistically significant in terms of tassel flowering period, plant height, stem weight, number of grains in a row, grain weight per ear, single ear weight, and cob weight.

Giriş

Mısır C4 bitkisi olmasından dolayı birim alandan fazla miktarda kuru madde üreten bir bitkidir. Bu sebeple doğru, dengeli ve yeterli bir şekilde gübre verilmesi gerekmektedir. Mısırın ilk gelişme dönemlerinde yetersiz gübre uygulandığında veya bitki gübreyi bünyesine alamadığında gübre alım ve kullanım etkinliğinin düştüğü açıklanmıştır (Öktem ve ark., 2010).

Mısır bitkisinden yüksek verim elde etmenin bir yolu da uygun gübreleme programının seçilmesidir. Özellikle azotlu gübreler verim artışında önemli yer tutmaktadır. Mısır bitkisinin olgunlaşma döneminde alınan toplam azotun yaklaşık %73'ü tanede birikmekte olup, tanede birikmiş azotun yarısı ise yaprak ve saplardan taşınmaktadır. Bundan dolayı ilk gelişme döneminde yetersiz azot verildiğinde tane verimi ve azot alım etkinliği düşmektedir (Plenet ve Lemaire, 2000).

Mısır bitkisinin azot alımı vejetatif gelişmenin ortasında artarak, püskül çıkarma öncesinde maksimum seviyeye çıkmaktadır. Dolayısıyla püskül çıkarma dönemine kadar olan gelişme periyodunda toprakta yeterli miktarda azot bulunması verim açısından oldukça önem taşımaktadır.

Azot topraktan genellikle yıkanma, denitrifikasyon, volatilizasyon, toprak erozyonu ve immobilizasyon gibi olaylarla kayba uğramaktadır. Bundan dolayı, hem azot yıkanmasını hem de ekonomik olarak azotlu gübre kaybını önlemek açısından, uygun gübreleme programlarının oluşturulması veya iyileştirilmesi gerekmektedir. Azot, bitkiye uygun bir şekilde verilmediğinde kök bölgesinden aşağıya doğru yıkanmayla kayba uğramaktadır.

Kimyasal gübrenin, özellikle azotlu gübrelerin aşırı kullanımının en önemli sorunlarından birisi de kirliliktir. Azotlu gübrelerin fazla kullanımı ile topraktan yıkanmalar da artmakta ve sonuçta sularda da nitrat miktarı yükselmektedir. Özellikle yüzey toprağının erozyonu sonucunda azotlu ve fosforlu gübreler sulara karışmakta, yeraltı sularında ve akarsularda besin elementleri konsantrasyonunu yükselmekte (Ötrofikasyon), buna bağlı olarak da sularda algler ve bitkisel yaşamın artması ile oksijen miktarı azalmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, özellikle balıklar olmak üzere hayvansal yaşam tehlikeye girmektedir.

Ayrıca fazla miktarda ve yanlış gübre uygulamaları sonucunda bitkilerde bazı elementlerde de birikim olmaktadır. Ayrıca azotlu gübrelerin toprağa uygulanması ile gazlaşma sonucu atmosfere azot oksitler gibi gazların katılmasının sera etkisi oluşturması gibi olumsuz durumlarla da karşılaşmaktadır (Karaşahin, 2014). Bundan dolayı bitkisel üretimde özellikle azot kayıplarını azaltabilmek için özel tip gübreler geliştirmiştir. Bunları; özel tip gübreler, stabilize gübreler, yaprak gübreleri, yavaş ve kontrollü salımlı gübreler olarak sıralanabilmektedir (Trenkel, 2010).

Yavaş salımlı üre gübresinde bulunan üreaz inhibitörü (NBPT), ürenin dönüşümünü geciktirerek azot kayıplarını minimize etmektedir. Çünkü bu inhibitör ürenin hidrolizi yani erimesini geciktirip amonyum formuna dönüşümü yavaşlatarak atmosfere dağılan amonyak kayıplarının önüne geçmektedir. Yağış yetersiz olsa bile toprak yüzeyinde 2 hafta boyunca kalabilmektedir. Yavaş salımlı gübre özellikle kuraklığın söz konusu olduğu bölgelerde üreticinin yağış endişesini ortadan kaldırmaktadır.

Yavaş salımlı gübrelerin toprakta yavaş çözünmesi ile bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri salınımı uzun bir sürece dağılmaktadır. Böylece bitki bu elementleri ihtiyaç duyduğu zaman kullanabilmekte ve yararlılığı artmakta, yıkanma veya buharlaşma yoluyla kayıplar da büyük ölçüde azalmaktadır (Karaçal ve Tüfenkçi, 2010). Yavaş salımlı gübre kullanımı ile kayıplar en aza indirilerek çevre üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları azaltılabilecektir.

Farklı dozlarda yavaş salımlı azotlu gübre kullanılarak yapılmış olan bu çalışmada, yavaş salımlı azot gübresi kullanılarak gübreden daha uzun süre yararlanma ve yavaş salımlı gübre ile topraktaki azot kayıplarının en aza indirgenerek, cin mısırdaki bazı bitkisel ve koçan özelliklerine etkisi incelenmiştir.

Materyal ve Yöntem

Materyal

Denemede, bitkisel materyal olarak R-997 mısır çeşidi ve yavaş salımlı azot gübresi (üre) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılmış olan mısır çeşidinin ve yavaş salımlı azotlu gübrenin özellikleri aşağıda verilmiştir:

R-997 Cin Mısırdaki Çeşidi: Erkenci-orta erkenci yetiştirme süresine sahip, sarı renkli, olgunlaşma süresi 103 gün olup, patlama hacmi 45, kuraklığa toleranslı hibrit cin mısır çeşididir.

Yavaş Salımlı Azotlu Gübre: İçerdiği NBPT inhibitörü sayesinde gaz formundaki azot kayıplarını engellemektedir. Ürenin dönüşümünü geciktirmekte, böylece azot kayıpları minimum seviyede olmaktadır. Yakıcılığı yoktur, 15 gün boyunca yağmur yağmasa dahi nitrit formuna geçmediği için yağışı bekleyerek toprakta kaybolmadan kalabilmektedir. Kullanılan yavaş salımlı gübre %46 azot içermekte olup, toprakta 8-10 haftaya kadar yavaş salınım yaptığı için bitkilerin azot ihtiyacını uzun süre karşılamaktadır.

Araştırma alanının iklim ve toprak özellikleri

Araştırma Şanlıurfa koşullarında 2 ürün mısır yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Deneme alanına ait iklim özellikleri Çizelge 1’de, toprak özellikleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. İklim değerleri incelendiğinde en yüksek sıcaklığın Ağustos ayında ölçüldüğü, yetiştirme dönemi boyunca yağışın ve nispi nemin düşük olduğu görülmektedir.

Çizelge 1. Deneme yerine ait bazı iklim özellikleri (2023)

İklim Verileri	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Mak. Sıc. (°C)	39.8	43.3	44.6	38.8	31.1	27.1	19.7
Min. Sıc. (°C)	17.8	22.9	20.7	18.3	15.3	3.7	4.0
Ortalama Sıc. (°C)	28.7	33.3	34.1	29.1	22.5	15.3	10.8
Ort. Nispi Nem (%)	31.9	22.7	26.2	29.5	42.1	58.7	71.3
Top. Yağış (kg m ⁻²)	0.0	0.0	0.1	0.0	2.3	46.7	41.8

Kaynak: Anonim, 2023 (Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü)

Çizelge 2. Deneme yerine ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

D (cm)	p (g m ³)	Kum (%)	Kil (%)	Silt (%)	pH	EC (dS m ¹)	Org.Mad. (%)	Kireç (%)
0-30	1.37	20.40	54.00	25.60	7.85	0.67	1.33	7.90
30-60	1.39	20.22	52.00	27.60	7.94	0.59	1.31	9.50

(D: Derinlik, p: Hacim Ağırlığı, EC: Elektriksel Kondüktivite)

Çizelge 2'den toprak özellikleri incelendiğinde, organik madde miktarının düşük, pH değerinin ise mısır yetiştiriciliğine uygun olduğu görülmektedir. Deneme alanında daha önce uzun süre herhangi bir bitki yetiştirilmemiştir.

Yöntem

Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekimden önce deneme alanı pulluk, goble disk ve ardından diskaro ile işlenerek ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim işlemi Haziran ayı sonunda gerçekleştirilmiştir. Her bir parsel 5 m uzunluğunda olup, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri ise 20 cm olarak düzenlenmiştir. Parseller 4 sıradan oluşturulmuştur.

Mısır bitkisinde ihtiyaç duyulan dönemlerde sulama yapılmış, denemenin yabancı ot durumuna göre gerektiğinde yabancı ot kontrolü mekanik olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca zararlı böcek görüldüğü dönemlerde zararlılarla mücadele edilmiştir.

Traktör ile ilk çapalama bitkiler yaklaşık 15-25 cm boyunda iken, ikinci çapa ise bitkiler 40-45 cm iken yapılmıştır. İlk gelişme döneminde yağmurlama sulama yöntemi, daha sonra karık sulama yöntemi kullanılmış ve parsellere eşit miktarda su verilmiştir. Parseller arasında su ve gübre geçişini önlemek için parseller arasında yeterli boşluk bırakılarak, her bir parselin etrafı sedde ile çevrilmiştir. Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde, her bir parselin ilk ve son sıraları kenar tesiri olarak bırakılmış, ortadaki iki sıra elle hasat edilmiştir.

Yavaş salınlı azotlu gübre bitkilere değişik miktarlarda uygulanmıştır. Geleneksel yöntemde ekimle birlikte 9 kg da⁻¹ saf azot ve fosfor verilmiş, üst gübre olarak 16 kg da⁻¹ saf azot kullanılmıştır. N0 uygulamasında ise azotlu gübre verilmemiş, sadece ekimle birlikte 9 kg da⁻¹ saf fosfor verilmiştir.

Diğer gübre miktarları ise 4 kg da⁻¹ (N4) yavaş salınlı azotlu gübre (YSA), 8 kg da⁻¹ YSA (N8), 12 kg da⁻¹ YSA (N12), 16 kg da⁻¹ YSA (N16), 20 kg da⁻¹ YSA (N20), 24 kg da⁻¹ YSA (N24), 28 kg da⁻¹ YSA (N28), 32 kg da⁻¹ YSA (N32) olarak belirlenmiştir.

Azotlu gübrenin yarısı ekimle, yarısı üst gübre olarak bitkiler 35-40 cm boyunda iken verilmiştir. Ayrıca tüm parsellere ekimle birlikte 9 kg da⁻¹ saf fosfor uygulanmıştır.

Denemede her bir parselden tesadüfen seçilen 10 bitki ve koçan örneği üzerinde gerekli ölçüm ve tartımlar yapılarak bitki ve koçan özellikleri incelenmiştir. Yapılan ölçüm ve analizler sonucu elde edilen verilerle JUMP istatistik programı kullanılarak varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılık LSD çoklu karşılaştırma testi ile 0.05 seviyesinde belirlenmiştir.

Bulgular ve Tartışma

Tepe Püskülü Çiçeklenme Süresi (gün): Yapılan varyans analiz sonucuna göre uygulamalar arasında istatistiki olarak farklılık tespit edilmiştir ($P \leq 0.05$). Çiçeklenme süresinin 58.3 ile 62.7 gün arasında değiştiği, en kısa çiçeklenme süresinin N24 ve hiçbir uygulamanın yapılmadığı parsellerden elde edildiği, en uzun tepe püskülü çiçeklenme süresinin ise geleneksel, N28 ve N32 konularından elde edildiği saptanmıştır (Çizelge 3). Tepe püskülü çiçeklenme süresi mısır bitkisinde erkenciliğin bir göstergesidir. Hiçbir uygulamanın yapılmadığı parsellerdeki bitkiler yeterince beslenemediği için strese girerek daha erken çiçeklenmişlerdir. Bitki yeterince beslendiği zaman gelişimini devam ettirmekte, dolayısıyla daha uzun çiçeklenme süresine sahip olmaktadır. Fazla miktardaki azotlu gübre uygulamasında ise bitki vejetatif aksam oluşturmaya devam etmekte, bu durumda da yine tepe püskülü çiçeklenme süresi N28 ve N32 uygulamalarında görüldüğü gibi uzamaktadır. Uygun dozda verilen azotlu gübreler çiçeklenme süresini optimize etmektedir. Çetin (2019), azotlu gübre miktarının artışı ile tepe püskülü çiçeklenme süresinin kıaldığını açıklamıştır. Akbay ve ark. (2022), çeşitli gübre form ve dozlarını araştırdıkları çalışmalarında tepe püskülü çiçeklenme süresinin 60.33-65.00 gün arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Farklı azotlu gübre çeşidi (yavaş salımlı gübre) ve azot dozunun [0, 8, 12, 16, 20 kg/da N], cin mısırı çeşitlerinde verim ve verim öğeleri üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmada tepe püskülü çıkış süresinin 66.67-79.67 gün arasında değiştiğini açıklanmıştır (Bucak ve Akgün, 2024). Farklı uygulamaların denendiği çalışmalarda ise tepe püskülü çıkış süresinin yapılan uygulamalara göre değişiklik gösterdiği bildirilmiştir (İdikut ve Kara 2013; Öktem ve Toprak 2013; Rah Khosravani ve ark. 2017; Yürekli ve ark. 2021). Araştırmacıların bulguları ile bulgularımız kısmen benzerlik taşımaktadır.

Bitki Boyu (cm): Bitki boyu bakımından yapılan varyans analiz sonucuna göre uygulamaların bitki boyuna etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur ($P \leq 0.05$). Bitki boyunun 175.11 cm ile 152.11 cm arasında değiştiği en uzun boylu bitkilerin N24, N28 ve N20 uygulamasında, en kısa bitkilerin ise hiçbir uygulamanın yapılmadığı N0 parsellerinde olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3). N12 ve N16 konuları ile geleneksel gübrelemenin yapıldığı konu aynı istatistiki grupta yer almıştır.

Bitki boyu çeşidin genetik yapısına bağlı olmakla birlikte toprak yapısı, iklim, sulama, gübreleme gibi faktörlerden etkilenmektedir. Yavaş salımlı azotlu gübre miktarı arttıkça bitki boyunun uzadığı, ancak bu artışın N28 seviyesinden sonra azalmaya başladığı görülmektedir.

Sing ve ark. (2012), çalışmalarında mısır bitkisinde azot dozunun artması ile bitki boyunun da arttığını bildirmişlerdir. Uyanık (2019) mısır bitkisine ticari mikrobiyal gübre ile NPK kompoze gübresi uygulaması ile bitki boyunun 261.8-292.9 cm arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Kocabaş ve Akgün (2021), Burdur koşullarında yürüttükleri çalışmada, yavaş salımlı gübre uygulamasının bitki gelişmesine istatistiksel olarak önemli seviyede olumlu etki yaptığı ve 20 kg da⁻¹ dozuna kadar bitki boyunun arttığını belirlemişlerdir.

Sap Kalınlığı (mm) : Sap kalınlığı bakımından yapılan varyans analiz sonucuna göre uygulamalar arasında istatistiki farklılık bulunmuştur ($P \leq 0.05$). Sap kalınlığı değerleri 17.7 ile 22.93 mm arasında

değişim göstermiştir. En yüksek sap kalınlığı değeri N20 uygulamasında görülürken, en düşük değer N0 uygulamasından elde edilmiştir. Ancak N20 ve N24 uygulamaları aynı istatistiki grupta yer almıştır. (Çizelge 3).

Bitkinin sap kalınlığı değeri genetik yapıya, iklim, toprak koşullarına ve yetiştirme tekniklerine göre değişim göstermektedir. Bitki yeterli ve dengeli beslendiğinde sap kalınlığı artmakta, yatmaya karşı dirençli olmaktadır. Araştırmada hiçbir uygulama yapılmayan parseldeki sap kalınlığı değerinin en düşük olması, bitkinin yetersiz beslendiğinin ve yatmaya karşı dirençsiz olduğunun bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Araştırmamıza paralel olarak İpek ve Çokuysal (2018), NBPT kaplı üre azotunun silajlık mısır bitkisinde sap kalınlığını artırıcı etkide bulunduğunu saptamışlardır.

Çizelge 3. Farklı dozlarda yavaş salımlı N’lu gübre uygulamalarının cin mısırdaki tepe püskülü çiçeklenme süresi, bitki boyu ve sap kalınlığına ait ortalama değerleri ile oluşan istatistiki gruplar

Uygulamalar (kg N da ⁻¹)	Tepe Püskülü Çiçeklenme Süresi (gün)**	Bitki Boyu (cm)*	Sap Kalınlığı (mm)*
Geleneksel	62.7 a†	169.89 abc	21.47 abc
N0	58.7 c	152.11 d	17.07 d
N4	59.7 bc	161.78 bcd	21.07 abc
N8	59.7 bc	161.00 cd	20.82 bc
N12	59.7 bc	169.45 abc	20.28 c
N16	61.33 ab	168.56 abc	22.81 ab
N20	60.7 b	174.45 a	22.93 a
N24	58.3 c	175.11 a	22.89 a
N28	62.7 a	172.56 a	21.60 abc
N32	62.7 a	171.44 ab	20.63 c
Ortalama	60.60	167.63	21.16
LSD	1.738	9.709	2.03
CV	1.67	3.37	5.6

** : %1’e göre önemli * : %5’e göre önemli

† : Aynı harf grubunda yer alan ortalamalar arasında LSD testine göre 0.05 düzeyde istatistiki olarak önemli farklılık yoktur.

İlk Koçan Yüksekliği (cm) : Yapılan varyans analiz sonucuna göre ilk koçan yüksekliği bakımından uygulamalar arasında istatistiki olarak farklılık bulunamamıştır. Ancak en düşük ilk koçan yüksekliği değeri 65.22cm ile 0 azot dozundan elde edilirken, en yüksek değeri ise 75.89 cm ile 16 kg da⁻¹ azot dozu uygulaması vermiştir (Çizelge 4). Barut ve ark. (2022), yavaş salımlı azotlu gübrenin ilk koçan yüksekliği üzerine etkisinin istatistiki olarak önemsiz olduğunu belirtmiştir. Sonuçlarımız araştırmacıların bulguları ile paralellik göstermektedir.

Koçanda Tane Ağırlığı (g): Koçanda tane ağırlığı bakımından uygulamalar arasında 0.05 seviyesinde istatistiki olarak farklılık saptanmıştır. Koçanda tane ağırlığı değerini en yüksek N32 kg da⁻¹ yavaş salımlı azotlu gübre uygulaması verirken, en düşük ise sıfır azot dozundan elde edilmiştir (Çizelge 6). N0 ve N4 uygulamalarında bitki yeterince besin maddesi alamadığından koçanda tane ağırlığı da düşük olmuştur.

Araştırmada azotlu gübre miktarı arttıkça koçanda tane ağırlığının da arttığı görülmektedir. Özkan ve Ülger (2011), koçanda tane ağırlığı değerini en yüksek 25 kg N da⁻¹ uygulamasından 85.9 g ile elde ederken en düşük 76.4 g sıfır N0 dozunda bulduklarını açıklamışlardır. Bulgularımız araştırmacıların bulguları ile benzerlik göstermektedir.

Bitkide Yaprak Sayısı (adet bitki⁻¹): Bitkide yaprak sayısı yönünden yapılan varyans analiz sonucuna göre uygulamalar arasında istatistiki bir farklılık saptanmamıştır. Yaprak sayısı değerleri 11.11 ile 12.22 adet bitki⁻¹ arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4). Deneme ortalaması olarak 11.73 adet bitki⁻¹ olarak elde edilmiştir. Sakin ve ark (2024), tarımsal atık ve azot dozlarının mısır bitkisine etkilerini inceledikleri çalışmalarında yaprak sayısı bakımından istatistiki bir farklılık tespit edemediklerini, bitkide yaprak sayısının 10.73-11.93 adet bitki⁻¹ arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Öztürk ve Büyükgöz (2021), bazı mısır populasyonlarının yaprak sayısı değerinin 7.73 ile 13.38 adet bitki⁻¹ arasında değişim gösterdiğini açıklamışlardır.

Karamanoğlu (2019), Şanlıurfa koşullarında yaptığı çalışmada yaprak sayısının 12.05 adet, Tekkanat ve Soylu (2005), Konya Karaman koşullarında 12 cin mısırı ile yaptıkları çalışmada ortalama yaprak sayısını 12.95 ile 11.25 arasında bularak sonuçlarımıza yakın değerler elde etmişlerdir. Sade ve ark. (1996), ise Konya ekolojisinde yürüttükleri çalışmada 12.2 ile 16.6 adet bitki⁻¹ bularak, değerlerimizden kısmen daha yüksek sonuçlar elde etmişlerdir.

Çizelge 4. Farklı dozlarda yavaş salımlı N'lu gübre uygulamalarının cin mısırdaki ilk koçan yüksekliği, koçanda tane ağırlığı ve bitkide yaprak sayısına ait ortalama değerleri ve oluşan istatistiki gruplar

Uygulamalar (kg N da ⁻¹)	İlk Koçan Yüksekliği (cm) (ö.d)	Koçanda Tane Ağırlığı (g koçan ⁻¹)*	Yaprak Sayısı (adet bitki ⁻¹) (ö.d)
Geleneksel	75.68	71.67 a†	11.88
N0	65.22	57.33 b	11.33
N4	70.56	57.67 b	11.66
N8	74.44	71.67 a	11.11
N12	73.78	75.00 a	11.33
N16	75.89	77.00 a	12.00
N20	75.00	78.33 a	12.22
N24	74.78	76.33 a	12.22
N28	76.56	77.33 a	11.33
N32	73.11	81.67 a	12.22
Ortalama	73.50	72.34	11.73
LSD		11.39	
CV	7.4	9.17	4.4

*:%5'e göre önemli, ö.d: önemli değil

†: Aynı harf grubunda yer alan ortalamalar arasında LSD testine göre 0.05 düzeyde istatistikî olarak önemli farklılık yoktur

Tek Koçan Ağırlığı (g) : Çizelge 5'te görüldüğü gibi tek koçan ağırlığı bakımından yapılan varyans analizine göre uygulamalar arasında 0.05 önem seviyesinde istatistiki olarak farklılık saptanmıştır. En yüksek tek koçan ağırlığı değeri N28 uygulamasından elde edilirken (102.67 g), en düşük değer ise N0 (75.56 g) uygulamasında bulunmuştur.

Tek koçan ağırlığı değerinin gübre miktarına bağlı olarak N28 seviyesine kadar artış gösterdiği, N32 seviyesinde ise düşüşe geçtiği gözlenmiştir. Geleneksel uygulama ile N8 seviyesinden sonraki tüm uygulamalar istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır (Çizelge 5).

Tek koçan ağırlığı değeri bitkinin çeşit özelliğine bağlı olmakla birlikte, yetiştirme şartlarından, iklim ve toprak özelliklerinden etkilenmektedir. Araştırmada tek koçan ağırlığı değerinin yavaş salınlı azotlu gübre uygulamalarından 28 kg da⁻¹ seviyesine kadar olumlu etkilendiği saptanmıştır.

Yavaş salınlı gübrelerin koçan ağırlığına etkisinin olumlu olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından da açıklanmıştır. Kocabaş ve Akgün (2012), yavaş salınlı azotlu gübre uygulamasının koçan ağırlığına olumlu etki ettiğini bildirmiş; Boğa (2018) ise üre ve inhibitörlü azot gübresini mısır bitkisine etkilerini araştırdığı çalışmada, inhibitörlü gübrenin yaş koçan ağırlığını arttırdığını ancak, bu artışın istatistiksel olarak önemli olmadığını açıklamıştır. Eşiyok ve ark. (2004), tatlı mısırdaki koçan ağırlığının 201.3 ile 236.6 g, Tuncay ve ark., (2005), 114.25 ile 199.67 g arasında değiştiğini bildirmişlerdir.

Çizelge 5. Farklı dozlarda yavaş salınlı N’lu gübre uygulamalarının cin mısırdaki tek koçan ağırlığı, sırada tane sayısı ve sömek ağırlığına ait ortalama değerleri ve oluşan istatistiki gruplar

Uygulamalar (kg N da ⁻¹)	Tek Koçan Ağırlığı (g)*	Sırada Tane Sayısı (adet sıra ⁻¹)*	Sömek Ağırlığı (g)**
Geleneksel	92.52 a†	41.56 bc	24.12 a
N0	75.56 b	40.22 c	15.44 e
N4	80.00 b	40.89 c	19.29 d
N8	98.89 a	44.00 ab	20.52 cd
N12	99.22 a	45.78 a	21.19 bcd
N16	98.22 a	44.33 ab	23.05 ab
N20	96.44 a	44.00 ab	23.41 a
N24	102.00 a	46.34 a	23.84 a
N28	102.67 a	46.78 a	22.52 abc
N32	99.89 a	46.22 a	20.96 cd
Ortalama	94.51	44.01	21.43
LSD	11.36	3.05	2.09
CV		4.05	5.7

** : %1’e göre önemli, * : %5’e göre önemli

† : Aynı harf grubunda yer alan ortalamalar arasında LSD testine göre 0.05 düzeyde istatistiki olarak önemli farklılık yoktur.

Sırada Tane Sayısı (adet sıra⁻¹) : Sırada tane sayısı bakımından yapılan varyans analizinde uygulamalar arasında 0.05 önem seviyesinde istatistiki olarak farklılık saptanmıştır. Sırada tane sayısı değerleri 46.8 ile 40. adet sıra⁻¹ arasında değişim göstermiştir.

En yüksek değer N28 uygulamasından (46.78 adet sıra⁻¹) elde edilirken, en düşük değeri N0 uygulaması (40.22 adet sıra⁻¹) vermiştir. Ancak N24, N28 ve N32 uygulamaları aynı istatistiki grupta yer almıştır. Kaynak ve Samancı (2003) çeşitli hat ve melezlerle yaptıkları çalışmada sırada tane sayısının 33.27 ile 42.80 adet arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Araştırmacıların bulguları ile sonuçlarımız kısmen benzerlik taşımaktadır.

Sömek Ağırlığı (g) : Sömek ağırlığı bakımından yapılan varyans analiz sonucuna göre uygulamalar arasında istatistiki olarak farklılık tespit edilmiştir (P<0.01). En yüksek sömek ağırlığı değeri geleneksel (24.12 g) uygulamadan elde edilmiştir. Ancak 20 kg N da⁻¹ (23.41g) ve 24 kg N da⁻¹ (23.84 g) uygulamaları da aynı istatistiki grupta yer almıştır. En düşük sömek ağırlığı değeri azot uygulamasının

yapılmadığı parselden (15.44 g) elde edilmiştir (Çizelge 5). Sömek ağırlığı değeri genetik yapıya bağlı olmakla birlikte, bakım işlemleri, iklim ve toprak özelliklerinden etkilenmektedir. Denemede, azot dozlarının N24 seviyesine kadar sömek ağırlığı artışına neden olduğu, N28 seviyesinden itibaren düşüşe geçtiği gözlenmiştir. Öz (2021), mısır bitkisinde koçandaki başakçıkların oluşum noktası olması açısından sömek büyüklüğü, başakçık sayısına ve dolaylı olarak tane sayısına kapasite oluşturduğunu, sömek ağırlığının yüksek olmasının istenen bir özellik olduğunu belirtmiştir.

Sonuç

Tepe püskülü çiçeklenme süresi, bitki boyu, sap kalınlığı, tek koçan ağırlığı, koçanda tane ağırlığı, sırada tane sayısı ve sömek ağırlığı değerleri yavaş salımlı azotlu gübre uygulama miktarlarına bağlı olarak olumlu etkilendiği gözlenmiştir. Şanlıurfa gibi yetiştirme sezonunda yüksek sıcaklığın etkili olduğu ekolojilerde azotun etkin kullanımı önem taşımaktadır. Çünkü azot özellikle sıcak iklimlerde değişik şekillerde topraktan kayıplara uğramaktadır. Yavaş salımlı azotlu gübrenin kullanımıyla bitki ve koçan özelliklerinde uygulanan dozlara bağlı olarak pozitif etkiler belirlenmiş olup, Şanlıurfa koşullarında yavaş salımlı azotlu gübrenin cin mısırdaki uygulanması önerilebilir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. AGÖ araştırmayı planlamış, denemeyi kurmuş, gözlem almış, literatür taramış ve makaleyi yazmıştır. MNA denemeyi kurmuş, gözlem ve ölçümleri almıştır. AÖ denemeyi kurmuş, gözlem ve ölçümleri almış, istatistiki analizleri yapmıştır.

Teşekkür

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (HUBAP), bu araştırmaya destek sağlamıştır (Proje numarası: 22252). Bu çalışmadaki mali destekleri için HUBAP birimine teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Akbay, F., Özer, M. E., Erol, A., & Uslu, Ö. S. (2022). Mısır bitkisinde farklı dozlarda sıvı ve katı kimyasal gübre formlarının tarımsal özelliklere ve silaj kalitesi üzerine etkisi. *Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences*, 12(1), 21-30.
- Anonim (2023). Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa.
- Barut, H., Aykanat S. & Aslan H. (2022). Ekmeklik buğday ve mısırdaki üst gübre olarak azot stabilizatörlü üre kullanımının bazı verim ve kalite kriterleri üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*,10(1): 28-36. DOI: <https://doi.org/10.24925/turjaf.v10i1.28-36.4743>
- Boğa, H. (2018). Mısır tarımında azot nitrifikasyon inhibitörünü kullanarak azot kullanımının azaltma olanaklarının araştırılması. Harran Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
- Bucak, K., & Akgün, İ. (2024). Isparta ekolojik koşullarında farklı azotlu gübre ve doz uygulamalarının cin mısırdaki bazı verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. *Turkish Journal of Science and Engineering*, 6(2), 99-113.
- Çetin, A. (2019). Mısır Çeşitlerinde Farklı Sulama Yöntemlerinde Azot Kullanım Etkinliğinin Mısırdaki Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

- Eşiyok, D. & Bozokalfa, M.K. (2005). Ekim ve dikim zamanlarının tatlı mısırdaki (*Zea mays* L. var. *saccharata*) verim ve koçanın bazı agronomik karakterleri üzerine etkisi. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 42(1):3546.
- Idikut, L. & Kara, S.N. (2013). Tane ürünü için yetiştirilen ikinci ürün mısır çeşitlerinin bazı verim öğeleri ile tane nişasta oranlarının belirlenmesi. *KSÜ Doğa Bil. Derg.*, 16(1), 8-15.
- İpek, V.A. & Çokuysal, B. (2018). NBPT kaplamalı ürenin buğday ve mısırdaki etkinliğinin belirlenmesi. *Journal of Agriculture Faculty of Ege University*, 55(4), 41-50.
- Karaçal, İ. & Tüfenkçi Ş. (2010). Bitki beslemede yeni yaklaşımlar ve gübre - çevre ilişkisi <https://silo.tips/download/btk>. (Erişim Tarihi:15.10.2022).
- Kahramanoğlu, Y. (2019). Harran Ovası koşullarında bazı cin mısırdaki (*Zea mays* L. *evarta*) genotiplerinin tane verimi ve verimle ilgili bazı morfolojik özelliklerinin belirlenmesi. *Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa*, 76s.
- Karaşahin, M. (2014). Bitkisel üretimde azot alım etkinliği ve reaktif azotun çevre üzerine olumsuz etkileri. *Academic Platform-Journal of Engineering and Science*, 2(3), 15-21.
- Öktem, A., Öktem, A.G. & Emeklier Y. (2010). Effect of nitrogen on yield and some quality parameters of sweet corn. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 41:832-847.
- Öktem, A. & Toprak, A. (2015). Çukurova koşullarında bazı atdışi mısır (*Zea mays* L. *indentata*) genotiplerinin verim ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi. *Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 17(4), 15-24.
- Özkan, A. & Ülger, A.C. (2011). Çukurova ekolojik koşullarında değişik azot dozu uygulamalarının iki cin mısırdaki (*Zea mays* L. *evarta* Sturt.) çeşidinde tane verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. *YYÜ Tar Bil Derg (Yyu J Agr Sci)*, 21(3):198-208.
- Özkaynak, E. & Samancı, B. (2003). Cin mısır (*Zea mays evarta* Sturt.) hatlarının ve yoklama melezlerinin verim ve verimle ilgili özellikler bakımından karşılaştırılması. *Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture*, 16(1), 35-42.
- Öz, T. (2021). *Kırşehir ili* sulu koşullarında bazı atdışi melez mısır (*zea mays indentata sturt.*) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Master tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi .
- Öztürk, A. & Büyükgöz, A. (2021). Trabzon iline ait bazı yerel mısır populasyonlarının agronomik performansları. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 52 (1), 67-80.
- Plenet, D. & Lemaire, G. (2000). Relationships between dynamics of nitrogen uptake and dry matter accumulation in maize crops. determination of critical n concentration. *Plant Soil*. 216: 65-82.
- Rah Khosravani, At, Mansourifar, C., Modarres Sanavy, Sam, Asılan, K.S. & Keshavarz, H. (2017). Effects of sowing date on physiological characteristics, yield and yield components for different maize (*Zea mays* L.) Hybrids. *Notulae Scientia Biologicae*, 9(1), 143-147.
- Sade, B., Küçük Mumcu, F. & Gayretli, H. (1996). Konya ekolojik şartlarında cin mısır populasyonlarının (*Zea mays* L. *evarta* Sturt.) tane verimi ve morfolojik özelliklerin belirlenmesi. *S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi* 9(11): 130-143.
- Sakin, S. Ç., İdikut, L., Uskutoğlu, D. & Yıldırım, M. (2024). Tarımsal Atığın ve Azot Dozlarının Mısır Bitkisine Etkilerinin İncelenmesi. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, 12(s4), 2789-2796.
- Sing, U., Saad, A.A., Ram, T., Chand, L., Mir, S.A., Aga, F.A. (2012). Productivity, economics and nitrogen-use efficiency of sweet corn (*Zea mays*saccharata) as influenced by planting geometry and nitrogen fertilization. *Indian Journal of Agronomy*, 57 (1), 43-48.
- Tekkanat, A. & Soylu, S. (2005). Cin mısırdaki çeşitlerinin önemli tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. *S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi*, 19 (37): 41-5
- Trenkel, ME. (2010). Slow-and controlled-release and stabilized fertilizers: an option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture. IFA, International fertilizer industry association Pres.
- Tuncay, Ö., Bozokalfa, M.K., Eşiyok, D. (2005). Ana ürün ve ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı tatlı mısır çeşitlerinde koçanın agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 16(2): 79-91.

- Uyanık, E 2019. Farklı Mikrobiyal ve kompoze gübre uygulamalarının mısır (*Zea mays L.*)' ın verimi ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.79 s.
- Yürekli, S., Altınkaya, T., Karadağ, Y., & Özkurt, M. (2021). Tokat ve Kocaeli ekolojik koşullarında Silajlık mısır (*Zea maysL.*) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Muş Alparslan University Journal of Agriculture and Nature, 1(1), 21-38.